

SQL SERVERDA MA'LUMOTLAR XAVFSIZLIGI: SHIFRLAR VA KRIPTOGRAFIK FUNKSIYALARNI QO'LLASH

Tojimatov Israiljon Nurmatovich

Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi
israiltojimatov@gmail.com

Xolmatov Hasanboy G'ayratjon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti 2-kurs talabasi
xasanboyxolmatov50@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11408323>

Annotatsiya

Ushbu maqolada SQL Serverda shifrlar va kriptografik funksiyalarni qo'llashning ahamiyati va usullari tahlil qilinadi. Ma'lumotlarni xavfsiz saqlash va himoya qilish uchun simmetrik va assimetrik kalitlar, sertifikatlar va ochiq ma'lumotlar shifrlash (OMSH) kabi turli kriptografik metodlardan foydalanish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Har bir metodning qanday ishlashi, ma'lumotlarni shifrlash va dekodlash jarayonlari, shuningdek, ularning qo'llanishi amaliy misollar bilan yoritiladi. Maqolaning asosiy maqsadi - SQL Server foydalanuvchilariga ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha samarali yechimlarni taqdim etishdir.

Kalit so'zlar: SQL Server, shifrlash, kriptografiya, simmetrik kalit, assimetrik kalit, sertifikatlar, Transparent Data Encryption (TDE), ma'lumotlar xavfsizligi, ma'lumotlar bazasi, shifr va dekodlash

Аннотация

В этой статье будет проанализирована важность и методы применения шифров и криптографических функций в SQL Server. Для обеспечения безопасности и защиты данных будут рассмотрены варианты использования различных криптографических методов, таких как симметричные и асимметричные ключи, сертификаты и шифрование открытых данных (TDE). На практических примерах рассказывается, как работает каждый метод, процессы шифрования и декодирования данных, а также их применение. Основная цель статьи - предоставить пользователям SQL Server эффективные решения для обеспечения безопасности данных.

Ключевые слова: SQL Server, шифрование, криптография, симметричный ключ, асимметричный ключ, сертификаты, прозрачное шифрование данных (TDE), безопасность данных, база данных, шифрование и декодирование

Annotation

This article analyzes the importance and methods of applying ciphers and cryptographic functions on an SQL Server. Options for using various cryptographic techniques such as symmetric and asymmetric keys, certificates, and open data encryption (TDE) are considered for safe storage and protection of data. How each method works, the processes of data encryption and decoding, as well as their application, are illuminated by practical examples. The main purpose of the article is to provide effective data security solutions to SQL Server users.

Keywords: SQL Server, encryption, cryptography, symmetric key, asymmetric key, certificates, Transparent Data Encryption (TDE), Data Security, database, cipher and decoding

Hozirgi davrda ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash har qanday tashkilotning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Ma'lumotlar bazasida saqlanadigan ma'lumotlarni himoya qilish uchun turli usullar qo'llaniladi, ularning eng muhimlaridan biri - kriptografiya. SQL Serverda ma'lumotlarni shifrlash va kriptografik funksiyalarni qo'llash orqali ma'lumotlarni himoya qilish mumkin. Ushbu maqolada SQL Serverda shifrlar va kriptografik funksiyalarni qo'llash usullari va ularning ahamiyati haqida batafsil ma'lumot beriladi.

Shifr va kriptografiya asoslari

Kriptografiya - bu ma'lumotlarni maxsus algoritmlar yordamida kodlash va dekodlash jarayoni. Bu jarayon orqali ma'lumotlar shifrlanadi va faqat ruxsat etilgan shaxslar tomonidan ochilishi mumkin. Shifr esa ma'lumotlarni kriptografik usulda o'zgartirish orqali ularni himoya qilishni ta'minlaydi. Shifrlash usullari ma'lumotlar xavfsizligini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

SQL Serverda kriptografik funksiyalar

SQL Serverda ma'lumotlarni shifrlash uchun turli kriptografik funksiyalar mavjud. Ushbu funksiyalar yordamida ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlar himoyalanaadi. Kriptografik funksiyalarning asosiy turlari quyidagilardan iborat:

Symmetric key encryption (Simmetrik kalit shifrlash): Bu usulda bitta kalit yordamida ma'lumotlar shifrlanadi va dekodlanadi.

Asymmetric key encryption (Assimetrik kalit shifrlash): Bu usulda ikkita kalit - ochiq va yopiq kalitlar yordamida shifrlash va dekodlash amalga oshiriladi.

Certificates (Sertifikatlar): Sertifikatlar yordamida ma'lumotlar shifrlanadi va himoya qilinadi.

Transparent Data Encryption (TDE): TDE yordamida butun ma'lumotlar bazasi shifrlanadi va uning fayllari himoyalanaadi.

Simmetrik Kalit Shifrlash

Simmetrik kalit shifrlashda bitta kalit yordamida ma'lumotlar shifrlanadi va dekodlanadi. Bu usulda kalit maxfiy saqlanishi kerak, chunki shifrlash va dekodlash uchun bir xil kalitdan foydalaniladi. Simmetrik kalit shifrlash usuli tezkor va samarali bo'lib, katta hajmdagi ma'lumotlarni shifrlash uchun qo'llaniladi.

Assimetrik kalit shifrlash

Assimetrik kalit shifrlashda ikkita kalit - ochiq va yopiq kalitlar ishlatiladi. Ochiq kalit ma'lumotlarni shifrlash uchun qo'llaniladi, yopiq kalit esa ma'lumotlarni dekodlash uchun ishlatiladi. Bu usulda ochiq kalitni boshqalarga berish mumkin, yopiq kalit esa maxfiy saqlanishi kerak. Assimetrik kalit shifrlash usuli yuqori darajadagi xavfsizlikni ta'minlaydi, lekin nisbatan sekin ishlaydi.

Sertifikatlar yordamida shifrlash

Sertifikatlar ma'lumotlarni shifrlash uchun qo'llaniladi. Sertifikatlar elektron hujjat bo'lib, unda kalitlar va boshqa ma'lumotlar saqlanadi. SQL Serverda sertifikatlar yordamida ma'lumotlarni shifrlash va dekodlash mumkin. Sertifikatlar kriptografik funksiyalarning ishonchli usuli hisoblanadi.

Ochiq ma'lumotlar shifrlash (OMSH)

TDE yordamida butun ma'lumotlar bazasi shifrlanadi. Bu usulda ma'lumotlar bazasining barcha fayllari shifrlanadi va ma'lumotlar xavfsizligi ta'minlanadi. TDE yordamida ma'lumotlar bazasi foydalanuvchilari ma'lumotlarni shifrlash haqida bilishlari shart emas, chunki shifrlash jarayoni avtomatik ravishda amalga oshiriladi.

Symmetric key encryption usullari

Simmetrik kalit shifrlashda turli algoritmlar ishlatiladi. SQL Serverda quyidagi simmetrik shifrlash algoritmlari mavjud:

AES (Advanced Encryption Standard): AES-128, AES-192 va AES-256 versiyalari mavjud. Bu algoritim yuqori xavfsizlik darajasini ta'minlaydi va ko'p hollarda ishlatiladi.

DES (Data Encryption Standard): Hozirgi vaqtda xavfsiz emas deb hisoblanadi va foydalanish tavsiya etilmaydi.

Triple DES (3DES): DES algoritmining uch marta qo'llanishi orqali amalga oshiriladi va xavfsizlik darajasi yuqori.

Asymmetric Key Encryption Usullari

Assimetrik kalit shifrlashda asosiy algoritmlar:

RSA (Rivest-Shamir-Adleman): Eng keng qo'llaniladigan assimetrik kalit shifrlash algoritmi. U yuqori xavfsizlik darajasini ta'minlaydi, lekin simmetrik algoritmlarga qaraganda sekinroq ishlaydi.

Elliptic Curve Cryptography (ECC): Kam resurs sarflaydi va yuqori xavfsizlikni ta'minlaydi. ECC algoritmlari RSA ga nisbatan samaraliroq va kuchliroq xavfsizlikni ta'minlaydi.

Sertifikatlar Bilan Ishlash

Sertifikatlar yordamida ma'lumotlarni shifrlashdan tashqari, autentifikatsiya va ma'lumotlar yaxlitligini ta'minlash uchun ham foydalanish mumkin. SQL Serverda sertifikatlarni yaratish va boshqarish uchun turli funksiyalar mavjud:

Sertifikat yaratish: Sertifikat yaratish uchun CREATE CERTIFICATE buyruqidan foydalaniladi.

Sertifikat bilan shifrlash va dekodlash: Sertifikat yordamida ma'lumotlarni shifrlash uchun EncryptByCert va dekodlash uchun DecryptByCert funksiyalari ishlatiladi.

Sertifikatlarni zaxiralash va qayta tiklash: Sertifikatlarni zaxiralash uchun BACKUP CERTIFICATE va qayta tiklash uchun CREATE CERTIFICATE funksiyalari ishlatiladi.

Ma'lumotlar bazasi va zaxira fayllarini shifrlash

TDE yordamida ma'lumotlar bazasi va uning zaxira fayllari avtomatik ravishda shifrlanadi. Bu usul ma'lumotlar bazasining diskda saqlanayotgan holatida ham himoyalanihini ta'minlaydi. TDE ishlatish uchun quyidagi qadamlarni bajarish kerak:

Kriptografik hash funksiyalar

SQL Serverda shifrlashdan tashqari kriptografik hash funksiyalardan ham foydalanish mumkin. Hash funksiyalar ma'lumotlar yaxlitligini tekshirish va ma'lumotlarning o'zgarmaganligini tasdiqlash uchun ishlatiladi. Asosiy hash algoritmlari:

SHA (Secure Hash Algorithm): SHA-1, SHA-2 (SHA-256, SHA-384, SHA-512) kabi turlari mavjud. SHA-2 algoritmlari SHA-1 ga nisbatan ko'proq xavfsizlikni ta'minlaydi.

MD5 (Message Digest Algorithm 5): Hozirgi vaqtda xavfsiz deb hisoblanmaydi va foydalanish tavsiya etilmaydi.

Always Encrypted with Secure Enclaves:

Always Encrypted texnologiyasi ma'lumotlarni serverda ham shifrlangan holda saqlaydi va faqat mijoz tomonida ochadi. Secure Enclaves yordamida bu texnologiya yanada kuchaytiriladi, chunki bu enclave'lar ichida ma'lumotlarni shifrlash va dekodlash jarayonlari amalga oshiriladi, bu esa ma'lumotlarni maxfiylikni ta'minlashda yuqori darajada xavfsizlikni ta'minlaydi.

Blockchain integration:

SQL Serverda blockchain texnologiyasidan foydalanish orqali ma'lumotlar buzilmasligi va izchiligi ta'minlanadi. Bu texnologiya ayniqsa moliyaviy va logistika sohalarida keng qo'llaniladi.

Quantum-Resistant Encryption Algorithms:

Klasik kriptografik algoritmlar kvant kompyuterlari paydo bo'lishi bilan xavfsizligini yo'qotishi mumkin. Shu sababli, kvant-kompyuterlar qarshisida bardoshli bo'lgan yangi kriptografik algoritmlar ishlab chiqilmoqda va SQL Serverda ham bu algoritmlarni qo'llash istiqbollari mavjud.

Advanced Key Management:

Kalitlarni boshqarish tizimlari yanada rivojlanmoqda, bu esa kalitlarni yaratish, saqlash va almashishda yuqori darajadagi xavfsizlikni ta'minlashga yordam beradi. HSM (Hardware Security Module) texnologiyalari kalitlarni xavfsiz saqlash va boshqarish uchun qo'llaniladi.

Zero trust security model:

Zero Trust xavfsizlik modeli barcha foydalanuvchi va qurilmalarga, ularning joylashgan joyidan qat'i nazar, ishonchsiz deb qaraydi. SQL Serverda bu modelni qo'llash orqali har bir kirish so'rovining xavfsizligini ta'minlash mumkin.

Kelajakda kutilayotgan taraqqiyot

Ma'lumotlarni shifrlashning avtomatlashtirilishi:

Kelajakda ma'lumotlarni shifrlash jarayonlari yanada avtomatlashtirilishi kutilmoqda, bu esa foydalanuvchilarga qo'shimcha qulaylik yaratadi va xavfsizlikni oshiradi.

Sun'iy intellekt bilan integratsiya:

Sun'iy intellekt va mashinasozlik o'qitish texnologiyalari yordamida ma'lumotlarni shifrlash va xavfsizlik tahlillari yanada kuchayadi. Bu texnologiyalar xavfsizlik buzilishlarini oldindan aniqlash va ularga tezkor javob berish imkonini beradi.

Katta ma'lumotlar bilan ishlash:

Katta ma'lumotlar (Big Data) bilan ishlashda shifrlash va kriptografik funksiyalar yanada optimallashtiriladi. Bu esa katta hajmdagi ma'lumotlarni samarali va xavfsiz tarzda boshqarishga yordam beradi.

Kvant kriptografiya:

Kvant kriptografiya texnologiyalari rivojlanib, SQL Serverda ham qo'llanilishi kutilmoqda. Bu texnologiyalar kvant-kompyuterlar qarshisida yuqori darajadagi xavfsizlikni ta'minlaydi

Xulosa qilib aytganda SQL Serverda shifrlash va kriptografik funksiyalar sohasidagi taraqqiyotlar ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlashda katta ahamiyatga ega. Kelajakda bu sohada yanada rivojlanish va yangi texnologiyalar paydo bo'lishi kutilmoqda, bu esa ma'lumotlarni yanada ishonchli va xavfsiz saqlash imkonini beradi. Ma'lumotlar xavfsizligi borasida yangiliklarni kuzatib borish va ularni amaliyotga tatbiq qilish muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Artificial Intelligence: A Modern Approach Stuart Russell va Peter Norvig.
2. Neural Networks and Deep Learning: A Textbook Charu C. Aggarwal.
3. Pattern Recognition and Machine Learning Christopher M. Bishop.
4. Deep Learning Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, va Aaron Courville.
5. Tojimatov, I. N., Olimov, A. F., Khaydarova, O. T., & Tojiboyev, M. M. (2023). CREATING A DATA SCIENCE ROADMAP AND ANALYSIS. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 2(23), 242-250.
6. Тожимаматов, И. Н. (2023). ЗАДАЧИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ. PEDAGOG, 6(4), 514-516.
7. Muqaddam, A., Shahzoda, A., Gulasal, T., & Isroil, T. (2023). NEYRON TARMOQLARDAN FOYDALANIB TASVIRLARNI ANIQLASH USULLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 1(8), 63-74.
8. Raximov, Q. O., Tojimatov, I. N., & Xo, H. R. O. G. L. (2023). SUNIY NEYRON TARMOQLARNI UMUMIY TASNIFI. Scientific progress, 4(5), 99-107.
9. Ortiqovich, Q. R., & Nurmatovich, T. I. (2023). NEYRON TARMOQNI O 'QITISH USULLARI VA ALGORITMLARI. Scientific Impulse, 1(10), 37-46.
10. Tojimatov, I. N., Mamalatiyov, O., Rahmatjonov, M., & Farhodjonov, S. (2023). NEYRON TARMOQLAR. Наука и инновация, 1(1), 4-12.
11. Tojimatov, I. N., Mamalatiyov, O. M., & Karimova, N. A. (2022). SUN'IY NEYRON TARMOQLARINI O 'QITISH USULLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(12), 191-203.
12. Muqaddam, A., Shahzoda, A., Gulasal, T., & Isroil, T. (2023). NEYRON TARMOQLARDAN FOYDALANIB TASVIRLARNI ANIQLASH USULLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 1(8), 63-74.

13. Raximov, Q. O., Tojimamatov, I. N., & Xo, H. R. O. G. L. (2023). SUNIY NEYRON TARMOQLARNI UMUMIY TASNIFI. Scientific progress, 4(5), 99-107.
14. Raxmatjonova, M. N., & Tojimamatov, I. N. (2023). BIZNESDA SUNIY INTELEKT TECHNOLOGYALARI VA ULARNI AHAMIYATI. Лучшие интеллектуальные исследования, 11(3), 46-52.
15. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). BIR QATLAMLI PERCEPTRONNI O 'QITISH. In " CANADA" INTERNATIONAL CONFERENCE ON DEVELOPMENTS IN EDUCATION, SCIENCES AND HUMANITIES (Vol. 17, No. 1).
16. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). SUN'IY NEYRONNING MATEMATIK MODELI HAMDA FAOLLASHTIRISH FUNKTSIYALARI. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 17, No. 1).
17. Tojimamatov, I. (2023). KOMPYUTERNING STATIK VA DINAMIK OPERATIV XOTIRALARI. Current approaches and new research in modern sciences, 2(12), 133-139.
18. Tojimamatov, I. (2023). VAKUUM NAYCHALARIDAN KREMNIY CHIPLARIGACHA: KOMPYUTER TEXNIKASI EVOLYUTSIYASINI KUZATISH. Development and innovations in science, 2(12), 121-131.
19. Goyibova, G. G., & Tojimamatov, I. N. (2023). ZAMONAVIY KAMPYUTERLARNING DASTURIY TA'MINOTI VA ULARNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI. Solution of social problems in management and economy, 2(13), 209-214.
20. Онаркулов, М. К. (2023). ГЛУБОКИЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ В ЗАДАЧАХ РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ. INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION, 2(18), 248-250.